

VOUS AVEZ DIT... ENSEIGNANT ASSOCIÉ EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ? Comprendre son rôle pour mieux l'exercer

Une définition

Agir à titre d'enseignant associé auprès d'une personne stagiaire en enseignement professionnel, qu'est-ce que ça signifie?

En fait, « il s'agit d'un rôle d'accompagnateur d'enseignants qui exige principalement d'interagir, de partager de l'information, de soutenir et de stimuler le stagiaire. C'est donc un rôle de soutien et de support psychologique, moral ou affectif pour faire face aux bouleversements pendant la formation universitaire et la transition vers l'enseignement » (Gagné, 2019 p.237).

À quoi ça sert ?

Les enseignants associés font partie des formateurs qui interviennent dans la formation universitaire des étudiants en enseignement professionnel, particulièrement dans les stages réalisés dans les centres de formation professionnelle. C'est une responsabilité qu'ils partagent étroitement avec les superviseurs universitaires, mais qui repose plus ou moins formellement sur les épaules de nombreux acteurs (voir figure 1).

En enseignement professionnel, le rôle de l'enseignant associé est particulier. En effet, contrairement à ses homologues des secteurs primaire et secondaire qui accompagnent de futurs enseignants, l'enseignant associé du secteur professionnel accompagne, la plupart du temps, un collègue enseignant. Il est donc principalement un collègue expérimenté, possédant généralement l'expérience de la formation universitaire et des stages, qui entre en relation avec le stagiaire pour l'aider à développer ses compétences professionnelles d'enseignant. C'est aussi une personne-ressource pour faciliter l'insertion dans la profession enseignante et la progression en formation universitaire.

Être enseignant associé, ça sert aussi à se développer soi-même professionnellement en s'ouvrant à l'autre, en acceptant d'aller dans des directions que nous n'avions pas prévues. Accompagner, c'est donc une démarche relationnelle qui nourrit à la fois l'enseignant en formation et l'enseignant associé.

Et si on en parlait simplement...

Le rôle de l'enseignant associé peut se définir par ses responsabilités, dont certaines sont partagées avec le superviseur universitaire. Ces dernières ont été ordonnancées par 133 enseignants associés consultés dans le cadre d'une étude.

1. Interagir avec le stagiaire, le rencontrer et établir une relation égalitaire et de confiance.
2. Renseigner le stagiaire à propos de son travail, de son stage et de son milieu de stage.*
3. Soutenir le stagiaire et l'assister dans ses tâches d'enseignant et d'étudiant.
4. Stimuler et encourager le stagiaire, le soutenir moralement.
5. Guider le stagiaire, lui permettre d'expérimenter et le laisser découvrir sur le terrain.*
6. Rétroagir sur sa pratique, lui offrir des rétroactions et formuler une critique constructive.
7. Assurer la conformité des activités aux exigences du stage.
8. Collaborer avec le stagiaire et son superviseur universitaire, travailler de concert.
9. Accueillir le stagiaire, faciliter son intégration au centre de formation et dans la classe.*
10. Favoriser une approche différenciée auprès du stagiaire, adapter ses interventions.
11. Fournir au stagiaire des ressources matérielles, didactiques et humaines.
12. Observer le stagiaire en situation d'enseignement.
13. Participer à l'évaluation du stagiaire, poser un regard critique sur ses activités de stage.
14. Favoriser l'analyse réflexive chez le stagiaire.
15. Planifier et préparer avec le stagiaire pour l'aider à s'organiser dans son stage et dans la classe.*
16. Se former en tant qu'enseignant associé.

*Ces responsabilités concernent davantage l'accompagnement de stagiaires qui n'ont pas de tâche en enseignement ou qui sont nouvellement embauchés par le milieu de stage.

Figure 1 : Acteurs impliqués dans la formation du stagiaire en enseignement professionnel

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

En tant qu'enseignant associé il faut construire différents savoirs professionnels pour pouvoir accompagner au mieux un enseignant-stagiaire et se sentir à l'aise dans cette fonction. Pour amorcer la réflexion et identifier ses besoins de perfectionnement, le tableau suivant présente les différents savoirs d'accompagnement à maîtriser.

Savoirs d'accompagnement	Descriptions	Niveaux de maîtrise			
		++	+	-	--
Les savoirs contextuels	<ul style="list-style-type: none"> La connaissance des enjeux propres au contexte de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Les conditions organisationnelles, culturelles, humaines, matérielles et financières de ce secteur. 				
Les savoirs relationnels	<ul style="list-style-type: none"> La capacité à établir une relation de confiance. L'importance de l'engagement, de l'interaction, du partage et des retombées mutuelles. La posture, les manières d'agir, les savoir-être et les caractéristiques favorables à ce type de relation. 				
Les savoirs temporels	<ul style="list-style-type: none"> Les différents temps de l'accompagnement : la durée et l'étalement dans le temps, la fréquence et l'intervalle des rencontres. Les rythmes de chacun, celui de l'enseignant associé et celui du stagiaire, et à la coordination entre les deux. 				
Les savoirs processuels	<ul style="list-style-type: none"> Les activités à réaliser. Les dispositifs et les modes de fonctionnement mis en œuvre ou les outils employés. L'aspect évolutif du processus de stage. La nécessité d'ajuster la démarche entreprise. 				
Les savoirs sur les finalités	<ul style="list-style-type: none"> Les visées et les objectifs des milieux universitaires et professionnels. Le mandat confié et les attentes à l'égard de l'enseignant associé et du stagiaire. 				
Les savoirs expérientiels	<ul style="list-style-type: none"> Les connaissances construites dans la pratique d'accompagnement et validées par elle. Les connaissances antérieures, forgées tout au long de la vie, réinvesties et transférées dans l'accompagnement. 				
Les savoirs curriculaires	<ul style="list-style-type: none"> Les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la pratique des différents métiers à enseigner. Le programme de formation du métier. Le programme de formation universitaire à l'enseignement. Les guides de stage. 				

« Tout homme n'existe qu'à se frayer sa propre voie : aucun chemin n'est tracé qu'il suffirait d'emprunter »
(Paul, 2020, p.47).

Pour en savoir plus

Gagné, A. (2020). Quels savoirs pour savoir accompagner? Réseau d'information pour la réussite éducation. [En ligne](#)

Gagnon, C., & Rousseau, A. (2010). Accompagnement des nouveaux enseignants en FP: fantasme ou réalité. *Formation et profession*, 2(17), 13-16

Paul, M. (2020). *La démarche d'accompagnement*. De Boeck

Observatoire
de la **formation
professionnelle**
du Québec

Cette fiche s'inspire de la recherche doctorale :

Gagné, A. (2019). *L'apport de l'expérience professionnelle dans la construction de l'identité d'enseignant associé en enseignement professionnel* [Thèse de doctorat, UQAC]. [Constellation](#)

